

Vers une nomenclature unifiée de la mobilité du sacrum dans le bassin en ostéopathie animale

Lannik Nioré
Animosteo

2024

Résumé

L'ostéopathie animale est une discipline en pleine expansion qui nécessite une terminologie précise et partagée pour assurer une compréhension et une pratique cohérentes parmi les professionnels et, surtout, parmi les établissements de formation. Cette exigence est d'autant plus importante qu'un référentiel commun doit permettre d'évaluer les étudiants lors de l'examen national de compétences géré par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires (CNOV). La mobilité du sacrum dans le bassin constitue un concept central en ostéopathie animale, mais la variabilité des termes utilisés pour décrire les mouvements et les dysfonctions peut conduire à des confusions. Cet article propose des pistes de réflexion pour l'établissement d'une nomenclature standardisée, à partir d'une revue de littérature en ostéopathie humaine, en biomécanique, en ostéopathie animale et dans les thèses de médecine vétérinaire. Une proposition de nomenclature unifiée est esquissée, visant à harmoniser le langage utilisé dans le domaine de l'ostéopathie animale et à soutenir la construction d'un référentiel pédagogique commun.

Mots-clés : ostéopathie animale, sacrum, articulation sacro-iliaque, nomenclature, biomécanique pelvienne, enseignement.

1 Introduction

L'ostéopathie animale est une discipline en pleine expansion qui nécessite une terminologie précise et partagée pour assurer une compréhension et une pratique cohérentes parmi les professionnels et, surtout, parmi les établissements de formation. L'enjeu est d'assurer un référentiel commun sur lequel les étudiants puissent être évalués lors de l'examen national de compétences en ostéopathie animale géré par le CNOV.

La mobilité du sacrum dans le bassin est un concept central en ostéopathie animale. Cependant, la variabilité des termes utilisés pour décrire les mouvements et les dysfonctions (nutations, contre-nutations, flexions, extensions, torsions, axes transverses et obliques) peut conduire à des confusions et des malentendus. Cet article propose des pistes de réflexion pour l'établissement d'une nomenclature standardisée, visant à harmoniser le langage utilisé dans le domaine de l'ostéopathie animale.

2 Littérature en ostéopathie générale

Il existe en ostéopathie humaine un socle de référence largement partagé concernant la mobilité de l'articulation sacro-iliaque. Une partie de ce modèle trouve son origine dans l'article de Mitchell publié en 1958, *Structural Pelvic Function* [1]. L'auteur y propose un schéma de fonctionnement du bassin intégrant un vocabulaire spécifique et de nouveaux concepts de mobilité sacro-iliaque. Il décrit trois axes de mobilité transverses et deux axes obliques, introduisant la notion de « torsion sacrée » sur un axe oblique et décrivant les dysfonctions sacrées par rapport à L5 (cinquième vertèbre lombaire humaine).

D'un point de vue historique, on peut également citer le livre de Walton, *Osteopathic Diagnosis and Technique, Sacroiliac Diagnosis* [2], publié en 1966. Cet ouvrage décrit le modèle dit de Chicago/HVLA, dans lequel les dysfonctions sacrées sont définies par rapport à l'os iliaque plutôt que par rapport à L5. Sans employer explicitement le terme de torsion, ce modèle recourt à des notions de rotation et d'inclinaison. Heinking et Kappler, dans le *Traité d'ostéopathie* [3], proposent en 2017 une mise en correspondance entre la nomenclature de ce modèle et les dysfonctions de torsion sacrée décrites par Mitchell.

Au-delà de ces sources fondatrices, plusieurs ouvrages de référence récents convergent et participent à un consensus terminologique minimal, organisé autour des notions de nutation, de contre-nutation et de torsion sacrée :

- Le *Glossary of Osteopathic Terminology* de l'AACOM [4] définit la torsion sacrée comme une rotation physiologique autour d'un axe oblique. Les termes de nutation et de contre-nutation y sont décrits comme des mouvements du sacrum en relation avec les os iliaques, tandis que certaines dysfonctions sont plutôt désignées comme des flexions ou extensions bilatérales du sacrum.
- L'*Atlas des techniques ostéopathiques* [5] présente les torsions sacrées parmi les principales dysfonctions sacro-iliaques abordées dans la pratique clinique.
- *Ostéopathie : Principes et applications ostéoarticulaires* [7] décrit, parmi les axes physiologiques de mobilité du sacrum, deux axes obliques associés à des mouvements de flexion antérieure/postérieure droite ou gauche, assimilés à des torsions du sacrum. L'auteur décrit également des axes mécaniques transverses et associe la flexion (nutation sacrée) et l'extension (contre-nutation) à l'axe transversal moyen.
- Le *Dictionnaire de médecine ostéopathique* de Beaume [6] propose une synthèse très structurée de ces concepts : il définit la torsion sacrée comme un mouvement associant une rotation du sacrum opposée à une rotation de L5, décrit le sacrum comme capable de nutation, contre-nutation, rotation et translation, et classe les dysfonctions sacrées en catégories bilatérales (flexion, extension), en torsion, translatées, déprimées, encastrées, etc.

À partir de cette base commune, Beaume propose trois tableaux récapitulatifs qui organisent ses considérations ostéopathiques du sacrum et illustrent concrètement ce consensus.

Type	Physiologique	Mécanique	Pathologique (dysfonction)
Axe	1. Axe respiratoire de Sutherland 2. Axe antéro-postérieur 3. Axe vertical	1. Axe transverse moyen 2. Axes obliques	1. Axes transverse supérieur 2. Axe transverse inférieur 3. Axes obliques gauche/droit 4. Axes verticaux

TABLE 1 – Les différents axes du sacrum selon Stéphane Beume [6].

Mouvement du sacrum	Modèle biomécanique	Modèle crânio-sacré
Nutation	Flexion	Extension
Contrenutation	Extension	Flexion

TABLE 2 – Les différents modèles de mouvement sacré selon Stéphane Beume [6].

Physiologique	Non physiologique (posturale)	Traumatique
Flexion bilatérale	Flexion unilatérale	Antérieur bilatéral (encastré)
Extension bilatérale	Extension unilatérale	Postérieur bilatéral (gelé)
Torsion sacrée	Inflexion unilatérale	

TABLE 3 – Dysfonctions de l’articulation sacro-iliaque selon Stéphane Beume [6].

Enfin, le *Traité d’ostéopathie* [3] reprend le terme de torsion sacrée pour préciser certaines dysfonctions somatiques, tout en soulignant que cette notion décrit une relation entre le sacrum et L5 plutôt qu’entre le sacrum et l’iliaque. Pris ensemble, ces ouvrages confortent l’idée d’un consensus terminologique minimal autour de la nutation, de la contre-nutation et des torsions sacrées en ostéopathie humaine.

Enfin, ce consensus terminologique est également illustré dans des ressources pédagogiques audiovisuelles. On peut notamment citer une vidéo explicative de l’American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM) présentant un mouvement de torsion droite autour d’un axe droit du sacrum (*Right on Right Torsion*), disponible en ligne : <https://www.aacom.org/medical-education/councils-committees/educational-council-on-osteopathic-principles/motion-animations-to-demonstrate-musculoskeletal-functioning#:~:text=Right%20on%20Right%20Torsion.>

3 Littérature en biomécanique humaine

La littérature en biomécanique ou en anatomie fonctionnelle humaine est plus restreinte sur ce sujet. Kapandji [8], dans son ouvrage d’anatomie fonctionnelle, parle de mouvements de nutation et de contre-nutation, mais pas de torsion. Il note toutefois qu’en appui monopodal chez l’humain, on peut concevoir que les articulations sacro-iliaques soient sollicitées de façon opposée à chaque pas.

Dufour et al. [9] n’évoquent pas non plus de mouvement de torsion sacrée. Ils décrivent des mobilités réduites et tridimensionnelles, mais ne citent que les mouvements de nutation et

de contre-nutation. Ces auteurs, comme d'autres, privilégient le terme de *jonction sacro-iliaque* plutôt que celui d'*articulation sacro-iliaque*, afin de souligner l'anatomie très particulière de cette région.

On peut néanmoins citer l'Université Lyon 1, qui s'est intéressée dans une vidéo pédagogique aux mouvements associés du sacrum et de l'os coxal, en décrivant les mouvements de torsion sacrée ainsi que de nutation et de contre-nutation.

La littérature académique récente mentionne parfois des axes obliques sur le sacrum humain, montrant qu'un mouvement sacré oblique se produit bien sur un axe oblique en même temps qu'un mouvement asymétrique de l'os iliaque au cours de la déambulation, sans pour autant employer le terme de torsion sacrée, comme chez DonTigny [10]. Li et al. [11] montrent, en 2022, que des manipulations par traction oblique à destination de l'articulation sacro-iliaque peuvent induire une faible mobilité dans celle-ci.

4 Littérature en ostéopathie appliquée aux animaux

La littérature française d'ostéopathie comparée tend à s'harmoniser autour des mouvements du sacrum.

Dans *Ostéopathie équine* [12], réédition augmentée en 2021, le Dr Giniaux évoque les torsions sacrées, qu'il juge important de vérifier car elles seraient susceptibles d'entraver l'innervation et, de façon secondaire, la circulation dans la région génitale. Il ne parle pas de nutation ou de contre-nutation dans cet ouvrage, mais rappelle qu'en ostéopathie les termes de flexion et d'extension sont réservés aux mouvements qui se font d'avant en arrière (de haut en bas chez les quadrupèdes), sans appliquer explicitement cette règle à la mécanique sacrale.

Dans *Introduction aux techniques ostéopathiques structurelles appliquées au cheval* [13], en 2002, Evrard, ostéopathe humain de formation, présente un modèle de biomécanique du sacrum qui sera souvent repris. Ce modèle décrit plusieurs axes transverses et des axes transverses obliques à l'origine, respectivement, des mouvements de nutation/contre-nutation et des torsions sacrées.

Dans le *Traité pratique d'ostéopathie mécaniste chez le chien et le cheval* (tome 1) [14], les auteurs, Fosse et Gimenez, parlent à la fois de torsions et de flexion/extension du sacrum. Vaillant [15], dans un guide pratique d'ostéopathie canine et féline, décrit la mobilité sacrale autour de trois familles de mouvements principaux : nutation, contre-nutation et torsions sacrales.

Plus récemment, Christophe Henry [16] propose un axe transverse moyen permettant des mouvements de nutation (ou extension) et de contre-nutation (ou flexion), ainsi que deux axes obliques à l'origine des mouvements de torsion du sacrum. Dans un ouvrage anglais récent [17], les auteurs, ostéopathes et vétérinaires, utilisent également le terme de torsion sacrale dans le chapitre sur le traitement du pelvis chez le chien, sans détailler une nomenclature exhaustive.

5 Apports des thèses vétérinaires

Les thèses académiques de médecine vétérinaire sont en principe soumises à un processus rigoureux de révision et d'évaluation par des pairs, garantissant un certain niveau de fiabilité des informations. Quatre thèses françaises ont particulièrement retenu notre attention.

La thèse d’Elise Dagain [18], soutenue en 2006, cite les axes de mobilité proposés par Evrard et décrit donc des torsions sacrées sur des axes obliques, ainsi que des mouvements de nutation et de contre-nutation autour d’un axe transverse moyen.

La thèse d’Hélène Epiard [19], soutenue en 2017, souligne que la littérature sur la mobilité du sacrum est limitée. Elle décrit les considérations d’Evrard pour cette région et conserve, pour la suite de sa thèse, une nomenclature faisant appel à la nutation, la contre-nutation et des torsions sur des axes obliques de type *in-out-flair*.

La thèse de Miléna Griggio [20], soutenue en 2020 à Alfort, mentionne, à partir d’une enquête auprès de praticiens en ostéopathie vétérinaire, l’utilisation par certains répondants du terme de “torsion” du sacrum pour décrire des dysfonctions sacrales. Elle parle également de flexion (contre-nutation), en citant notamment Lizon (1988) comme source.

Enfin, la thèse de Laura Congard [21], soutenue en 2021, décrit principalement les mouvements de nutation et de contre-nutation, reconnaissant que ces mouvements peuvent intervenir lors de la mise en jeu simultanée des deux membres postérieurs, par exemple au galop. L’auteure évoque des forces de torsion exercées sur l’articulation sacro-iliaque pouvant contribuer au remodelage et à l’élargissement de la surface articulaire, sans en proposer une description détaillée des mouvements.

La description des techniques de testing ou de normalisation ostéopathique se concentre majoritairement sur les manipulations ilio-sacrées (présentées par Evrard) et ne prend pas pleinement en compte les mouvements possibles du sacrum par rapport à l’iliaque. Par ailleurs, cette thèse utilise encore le terme de “lésion ostéopathique” à la place de “dysfonction somatique”, sans en souligner le caractère désuet, ce qui interroge la rigueur terminologique.

6 Discussion

Même si de nombreux ouvrages semblent aujourd’hui s’accorder, en ostéopathie, sur une nomenclature relativement commune pour décrire la mobilité ou les dysfonctions sacrales, les travaux académiques ne convergent pas encore complètement dans ce sens. Goff et al. [22] reconnaissent, en 2008, qu’on a longtemps considéré un minimum, voire une absence de mouvement pour cette articulation, en raison de la couverture par les ailes de l’ilium et de l’épaisseur de la musculature adjacente. L’observation de changements macroscopiques de l’articulation chez l’humain et chez le cheval laisse néanmoins supposer l’existence d’une mobilité.

Ces auteurs admettent qu’un mouvement au niveau de l’articulation sacro-iliaque est possible, bien que son amplitude soit faible et complexe. Ils précisent qu’il est généralement admis que, chez l’humain comme chez le cheval, ce mouvement est un mouvement complexe couplant plusieurs paramètres dans différents plans. Cependant, en dehors de la nutation et de la contre-nutation, l’article ne propose pas de description détaillée des mouvements associés.

Haussler et al. [23] soulignent en 2009 que les mouvements reproduits sur des pièces anatomiques peuvent ne pas correspondre exactement à la réalité *in vivo*, dans la mesure où il est difficile d’isoler clairement les mouvements de l’articulation sacro-iliaque de ceux liés à la déformation du bassin. Ils ne peuvent donc ni confirmer ni infirmer de façon définitive l’existence de mouvements de torsion.

En l'absence de preuves irréfutables concernant certains types de mobilité sacrée, en particulier sur des axes obliques, certains organismes de formation ont dû faire des choix pour la transmission des connaissances en ostéopathie comparée. Faute de consensus clair, chaque structure a pu développer sa propre terminologie, ce qui complique la construction d'un référentiel commun pour la formation et pour l'examen national.

7 Proposition de nomenclature pédagogique

Dans ce contexte, il semble nécessaire d'acter, dans un futur proche, un modèle pédagogique partagé, permettant de continuer à former les étudiants et à les préparer à un examen national de compétences qui attend des propositions en matière de référentiel et de nomenclature.

Au sein de notre établissement d'enseignement supérieur en ostéopathie animale, nous avons fait le choix — peut-être perfectible, mais largement appuyé sur une partie significative de la littérature ostéopathique — de nommer la mobilité du sacrum :

- autour d'axes transverses, permettant des mouvements de flexion et d'extension du sacrum (nutation et contre-nutation) ;
- autour d'axes obliques, permettant des mouvements de torsion du sacrum.

Cette proposition a vocation à servir de socle pédagogique, explicite et discutable, plutôt qu'à clore le débat. Elle vise surtout à fournir un cadre terminologique cohérent pour l'enseignement et l'évaluation en ostéopathie animale.

8 Conclusion

En l'absence de consensus académique pleinement établi, la question de la nomenclature de la mobilité du sacrum dans le bassin reste ouverte. La littérature ostéopathique humaine, la biomécanique, l'ostéopathie animale et les thèses vétérinaires apportent des éléments convergents, mais laissent subsister des zones d'incertitude, notamment concernant les mouvements de torsion.

Il nous semble néanmoins possible, et souhaitable, de s'accorder sur un modèle pédagogique minimal, distinguant clairement les mouvements de nutation/contre-nutation autour d'axes transverses et les torsions autour d'axes obliques. Dans l'attente de pouvoir échanger largement autour de cette thématique, notre pôle recherche poursuit son engagement pour le futur de l'ostéopathie animale, en s'attachant à référencer et à affiner une nomenclature unifiée en ostéopathie animale.

Références

- [1] Mitchell FL. Structural pelvic function. Museum of Osteopathic Medicine, 1958.
- [2] Walton WJ. *Textbook of Osteopathic Diagnosis and Technique Procedures*. 1970.
- [3] Chila A, éd. *Traité d'ostéopathie*. De Boeck Supérieur ; 2017.
- [4] Giusti R, éd. *Glossary of Osteopathic Terminology*. 3^e éd. AACOM ; 2017.
- [5] Nicholas AS, Nicholas EA. *Atlas des techniques ostéopathiques*. 2^e éd. Maloine ; 2019.
- [6] Beaume S. *Dictionnaire de médecine ostéopathique*. Elsevier Masson ; 2014.

- [7] Auquier O. *Ostéopathie : Principes et applications ostéoarticulaires*. Elsevier Masson ; 2011.
- [8] Kapandji AI. *Anatomie fonctionnelle, tome 3 : tête et rachis*. 6^e éd. Maloine ; 2017.
- [9] Dufour M, Langlois K, Pillu M, Acedo SDV. *Biomécanique fonctionnelle : Membres – Tête – Tronc*. 2^e éd. Elsevier Masson ; 2017.
- [10] DonTigny RL. Chronic and acute low back pain and its relationship to the sacral X-axis, leg length changes, sciatica, abdominal pain, idiopathic scoliosis, and incontinence. *Top Geriatr Rehabil*. 2020 ;36(1) :3.
- [11] Li J, Li Y, Ping R, et al. Biomechanical analysis of sacroiliac joint motion following oblique-pulling manipulation with or without pubic symphysis injury. *Front Bioeng Biotechnol*. 2022 ;10 :960090.
- [12] Giniaux D. *Ostéopathie équine*. Édition illustrée. Actes Sud ; 2021.
- [13] Evrard P. *Introduction aux techniques ostéopathiques structurelles appliquées au cheval*. Olivier ; 2002.
- [14] Fosse F, Gimenez J. *Traité pratique d'ostéopathie mécaniste chez le chien et le cheval, tome 1 : rachis et bassin*. Sully ; 2008.
- [15] Vaillant ACL. *Guide pratique d'ostéopathie canine et féline*. Med'Com ; 2012.
- [16] Henry C. *Guide pratique d'ostéopathie équine : la programmation neuro-musculaire*. Med'Com ; 2022.
- [17] Nevin A, Colles C, Tozzi P. *Animal Osteopathy : A Comprehensive Guide to the Osteopathic Treatment of Animals and Birds*. Handspring Publishing ; 2020.
- [18] Dagain E, Sawaya S. *Approche de l'ostéopathie en médecine vétérinaire équine*. Thèse de doctorat vétérinaire ; 2006.
- [19] Epiard H. *Apport de l'ostéopathie dans les affections du bassin chez le cheval*. Thèse d'exercice ; 2017.
- [20] Griggio M. *Intérêt et efficacité de l'ostéopathie dans la prévention et le traitement de la dysplasie coxo-fémorale chez le chien : Enquête auprès de vétérinaires pratiquant l'ostéopathie*. Thèse d'exercice. École nationale vétérinaire d'Alfort ; 2020.
- [21] Congard L. *Étude cinématique et accélérométrique de l'effet d'une manipulation ostéopathique isolée de l'articulation sacro-iliaque sur la locomotion du cheval*. Thèse d'exercice. École nationale vétérinaire d'Alfort ; 2021.
- [22] Goff LM, Jeffcott LB, Jasiewicz J, McGowan CM. Structural and biomechanical aspects of equine sacroiliac joint function and their relationship to clinical disease. *Vet J*. 2008 ;176(3) :281–293.
- [23] Haussler KK, McGilvray KC, Ayturk UM, et al. Deformation of the equine pelvis in response to in vitro 3D sacroiliac joint loading. *Equine Vet J*. 2009 ;41(3) :207–212.